

ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ НА ШЛЯХУ ДО ШОСТОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ

Приймакова Ю.А.

Донбаська державна машинобудівна академія,

аспірант кафедри «Економіка підприємства»,

ORCID ID: 0000-0002-9510-3226,

prijmak1980@gmail.com

На 2018-2020 рр. припадає ряд серйозних економіко-політичних подій: пройшло 30 років після розпаду комуністичної системи, 20 років з початку азійської економічної кризи, 20 років з моменту введення євро, 10 років з розгортання глобальної структурної кризи. Але це не просто події, що залишилися в минулому, а ключові значущі моменти соціально-економічного розвитку, які багато в чому сформували пріоритети подальшого розвитку країн світу. Подолання довгострокової глобальної структурної кризи вимагає структурної перебудови основ світової економіки, фінансової системи, виробничих відносин і зміни технологічного укладу глобалізованого суспільства.

Природу глобальної структурної кризи відображають великі кондратьєвські цикли розвитку світової економіки (К-цикли), які майже 100 років тому відкрив видатний економіст М.Д. Кондратьєв [1-3]. Господарство він розглядав як систему взаємозв'язків елементів. Дослідження економічної динаміки господарської системи на думку М.Д. Кондратьєва, охоплює дві групи проблем:

1) основні тенденції економічного розвитку в межах даної господарської системи;

2) коливання, які виявляються в процесі її розвитку і підпадають під поняття економічної кон'юнктури як сукупності ознак, що характеризують стан капіталістичного господарства: зміни рівня цін, відсотків, курсу цінних паперів, заробітної плати, дивідендів, розмірів обсягу продукції і т.ін.

Для обґрунтування великих циклів економічної активності вчений проаналізував обширний статистичний матеріал по чотирьох провідних високорозвинених країнах (Англиї, Франції, Німеччини, США) за 140 років (з кінця XVIII ст. до початку XX ст.) і виявив циклічні хвилі тривалістю в середньому 40-60 років. Циклічність чергування підвищувальних та понижувальних хвиль М.Д. Кондратьєва (20-30 років) характеризує концентрацію можливостей розвитку виробництва і проблем. На рис.1 показано кілька К-циклів, які охопили часовий проміжок з початку минулого століття до наших днів, і ще на кілька десятиліть в майбутнє.

Рис. 1. Великі цикли економічної активності М.Д. Кондратьєва [2]

На кожній підвищувальній хвилі швидкий розвиток економіки індукує відповідні зміни в суспільстві. Далі, в силу настання передумов розвитку економіки, в залежності від потреб суспільства, підвищувальна хвиля

змінюється знижувальною. На кожній спадаючій хвилі кризово-депресивні явища і труднощі також призводять до трансформації економічних відносин. Тобто М.Д. Кондратьєв продемонстрував нерівномірний розподіл можливостей і проблем розвитку виробництва на макроекономічному рівні.

Аналізуючи ці цикли, бачимо, що для минулого століття були характерними Велика депресія в Сполучених Штатах Америки на спадаючій хвилі третього К-циклу і перший дефолт долара в 1933 році. Другий дефолт долара в 1971 році і нафтова криза 1973-1975 років припали на спадаючу хвилю четвертого К-циклу, яка перейшла в глибоку економічну кризу, названу стагфляцією. Зараз ми перебуваємо на спадаючій хвилі п'ятого кондратьєвського циклу, якому відповідає чергова системна криза.

Пошук виходу з великої депресії 1929-1933 років вдихнув життя в четвертий технологічний уклад: велике машинобудування, цивільну та військову авіацію, високотехнологічне будівництво, промислову енергетику.

Наступна системна криза 1971-1975 років підштовхнула до розвитку п'ятого технологічного укладу: мікроелектроніку, комп'ютерну техніку, інтернет, мобільний зв'язок.

Природа нинішньої кризи полягає в тому, що після двадцятирічного піднесення економіки, що почався в 1980-1985 роках, вже до 2000 року потенціал економічного розвитку п'ятого технологічного укладу було вичерпано. Великий капітал почав перетікати в спекулятивні сфери: іпотечні та фондові ринки, де без великих зусиль була можливість отримувати надвисокі прибутки. Почав нарощуватися величезний віртуальний капітал, який в грошовому еквіваленті все більше відривався від реальних активів економіки п'ятого технологічного укладу. Роздулася гігантська фінансова піраміда, поштовхом для її обвалу стала іпотечна криза 2008 року в США, масове неповернення кредитів, спад ліквідності. Як наслідок, снігова грудка фінансових проблем покотилася по всьому світу.

Структурна криза світової економіки, на думку В.А. Долятовського і М.В. Гречко, зумовлена переходом від п'ятого техноукладу (інтернет,

телекомунікації) до шостого (синтез наук, біо-, нано-, когнітивні технології), остільки наукою доведено прямий зв'язок економічної кризи і зміни технологічної платформи, що становить ядро технологічного укладу. Відзначимо те, що без необхідного критичного рівня розвитку науки, технологій і освіти - секторів відтворення знань і інновацій - перехід до наступного технологічного укладу неможливий [5].

Структурна криза світової економіки знизивши темпи зростання української економіки, скинула тим самим її в стан стагнації, яка має тенденцію до подальшої рецесії. Тому питання пошуку і побудови моделі розвитку національної економіки та факторів (ресурсів), що її забезпечують - стратегічно важливі і актуальні. У зазначеному контексті особлива роль належить науці, яка є одним з секторів (поряд з освітою і бізнесом), що генерує знання та інновації.

Інтегративний комплекс «наука-освіта-бізнес» - це специфічна єдність всіх трьох сфер. Причому присутність представників освіти, науки і бізнесу не є номінальними, навпаки, відбувається стійка узгоджена взаємодія організацій. З одного боку, комплекс має досить чітку структуру, систему розподілу ресурсів і діяльності, межі, всередині яких здійснюється взаємодія елементів і обмін ресурсами, а з іншого - їм властиві гнучкість і відкритість. Це дозволяє взаємодіючим організаціям спільно генерувати інновації [6].

Принцип об'єднання трьох суб'єктів на основі єдності цілей є системоутворюючим, оскільки задає умови для узгодження інтересів суб'єктів, координації їх діяльності, обміну і розподілу ресурсів. Метою об'єднання освітніх, наукових і бізнес-організацій в інтеграційні комплекси є створення інновацій. При цьому елементи, що входять до інтегративного комплексу, мають крім спільної мети (створення інновацій) також специфічні цілі. Так, бізнес орієнтований в першу чергу на одержання прибутку, тоді як наука насамперед зацікавлена в створенні нових знань, а освіта націлена на підготовку кваліфікованих і системно мислячих фахівців. Тому цілі в інтегративному комплексі складним чином переплітаються і повинні

моделюватися і узгоджуватися як в міжособистісних, так і в формальних міжелементних взаємодіях.

Список літератури:

1. Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики: Предварительный эскиз. — 1-е изд. — Москва : Наука, 1991. 567 с.
2. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Редкол. Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др. — Москва : Экономика, 1989. 526 с.
3. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Сост. Ю.В.Яковец. — Москва : Экономика, 2002. 768 с
4. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для прикладного бакалаврата / А. В. Тебекин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 333 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5133-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/384493> (дата обращения: 04.02.2020).
5. Долятовский В. А., Гречко М. В. Научный сектор генерации знаний: состояние и перспективы в условиях перехода к инновационной модели развития // Економічний нобелівський вісник. — 2014. — №. 1. — С. 139-147.
6. Минина В.Н., Басов Н.В., Демидова И.Д. Интегративный комплекс как форма сетевого взаимодействия науки, образования и бизнеса // ЖССА. 2012. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integrativnyy-kompleks-kak-forma-setevogo-vzaimodeystviya-nauki-obrazovaniya-i-biznesa> (дата обращения: 04.02.2020).